

HIRATSUKA, Lúcia. **Histórias guardadas pelo rio**. Ilustrações de Lúcia Hiratsuka. São Paulo: SM, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

As histórias guardadas pelo rio. Por mais que tentasse, Pedro não conseguia pescar as histórias no rio. Pescar e negociar histórias era uma prática muito comum naquela cidade. As histórias eram trocadas, presenteadas, colecionadas, bordadas. Mas Pedro não conseguia pescar e resolveu descobrir o segredo dessa pesca de histórias. E assim a autora e ilustradora Lúcia Hiratsuka nos brinda com um balaio cheio de histórias pescadas. Vencedora de importantes prêmios como o Jabuti de ilustração e o Prêmio FNLIJ, bem como a participação no catálogo *White Ravens* da Biblioteca de Munique e na Lista de Honra FNLIJ-IBBY/2016.

Palavras-chave: História oral. Criatividade. Regionalismo. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.